

TURLI ZOTGA MANSUB QO‘YLARNI “BEST MEGA MIX” TO‘LA QIYMATLI OZUQADAN FOYDALANIB JADAL BURDOQILASHNING SAMARADORLIGI

Parmanova Dilnoza Mavlanovna¹, Shoxnazarova Shohnozha Avg‘onovna², O‘ralova Nilufar Utayevna³

¹q.x.f.d (PhD), k.i.x.; ²kichik ilmiy xodim; ³tayanch doktorant -
Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471638>

Annotatsiya. Maqolada Edilbay va Jaydari zotiga mansub qo‘ylarni go‘shni mahsuldorligini oshirishda “Best Mega Mix” to‘la qiymatli ozuqadan foydalanish samaradorligi to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Edilbay zotli qo‘chqorlar, jaydari zotli qo‘chqorlar, jaydari zotli sovliqlar, tirik vazn, me‘yor, ratsion, “Best Mega Mix”.

Abstract. The article presents data on the effectiveness of using the "Best Mega Mix" complete feed in increasing the meat productivity of sheep of the Edilbay and Jaydari breeds.

Keywords: Edilbay breed rams, Jaidari breed rams, Jaidari breed ewes, live weight, standard, ration, "Best Mega Mix".

Kirish.

Respublikamiz chorvachilik sohasida qo‘ychilik muhim o‘rin tutadi va mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan go‘shning ma‘lum bir qismi shu tarmoqqa to‘g‘ri keladi, shu bois qo‘ychilikni ilmiy asosda rivojlantirish, mahaliy sharoitga mos zotdor qo‘ylarni me‘yor darajasida parvarishlash, to‘la qiymatli oziqlantirish hamda naslchilik ishlarini yanada yaxshilash muhim va dolzarb vazifalardan biri bo‘lib hisoblanadi.

Mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, aholini qo‘ychilik mahsulotlariga bo‘lgan talabini qondirish, sifatli qo‘zi go‘shni ishlab chiqarish, qo‘ylarning bo‘rdoqilash texnologiyalarini takomillashtirish yo‘nalishidagi tadqiqotlar dolzarb hisoblanadi.

So‘nggi yillarda butun jahon ekologiyasida ob-havoning ortishi natijasida ekologik muhitning yomonlashuvi kuzatilmoqda. Bu holat natijasida, yoz faslida havo harorati ko‘tarilib suvga bo‘lgan talab ham ortib bormoqda, oqibatda hududlarda qurg‘oqchilik yuzaga kelib, ekinlar hosildorligi pasayib ketmoqda. Shu bilan birga sohani yanada rivojlantirish bugungi kunda ilm bilan amaliyotni birga qo‘shib olib borish samaradorlikni belgilaydi va buning uchun seleksiya-naslchilik ishlariga e‘tibor berish, har bir hududning tabiiy iqlim sharoitlariga mos keluvchi va mahsulot ishlab chiqarishni ta‘minlovchi go‘shni mahsuldorligi yo‘nalishidagi qo‘ylarni to‘la qiymatli oziqlantirish, va go‘shni mahsuldorligini oshirishning jadal texnologiyasini ishlab chiqish hamda ushbu texnologiyani qo‘llash go‘shni mahsulotlari yetishtirishning asosi bo‘lib xizmat qiladi.

Material va metodlar. O‘zbekiston hududida xo‘jalik sharoitida Edilbay va Jaydari zotli qo‘chqorlarning jadal bo‘rdoqilashda noanaviy usulda tayyorlangan “Best Mega Mix” to‘la qiymatli ozuqadan foydalaniladi.

Natijada har xil genotipli qo‘ylardan olinadigan go‘shni mahsuldorligini oshirishda kunlar qisqarishi va xarajatlarning kamayishiga, ko‘proq daromad olish imkonini beradi.

Ilmiy tadqiqotlar Farg‘ona viloyati Quva tumani “QUVONCHBEK ZOHIDJON FERMAJI” MChJ (qo‘yning Jaydari zoti bo‘yicha naslchilik xo‘jaligi)da amalga oshirildi. Tadqiqotlar Edilbay va Jaydari zotli qo‘chqorlar, sovliqlarda bajarildi.

Tadqiqotlar uchun 3 ta tajriba guruhi Edilbay zotli qo‘chqorlar I tajriba (n-5) guruhi, Jaydari zotli qo‘chqorlar II tajriba (n-5) guruhi, jaydari zotli qari sovliqlar III tajriba (n-5) guruhlari shakllantirildi. Tajriba guruhlaridagi qo‘chqorlar va qari sovliqlari xo‘jalik veterinar vrachi tomonidan ichki va tashqi parazitlarga qarshi profilaktika ishlari o‘tkazildi. Tadqiqotlardagi qo‘chqorlar va qari sovliqlar turg‘un holda bo‘rdoqilandi.

Natijalar va ularning tahlili. Tadqiqotda har genotipli qo‘ylarda go‘sht mahsuldorligini oshirishning jadal texnologiya asosida xo‘jalikda noan‘anaviy usulda tayyorlangan to‘la qiymatli oziqlantirildi. Har bir guruhning tirik vazn, kg tarozida tortib o‘lchandi. “Best Mega Mix” to‘la qiymatli ozuqadan foydalanib oziqlantirish natijasida qo‘y go‘shti yetishtirishning hajmi oshishiga erishildi.

Tajribadagi qo‘chqor va qo‘ylarga “Best Mega Mix” to‘la qiymatli ozuqadan foydalanib, qo‘yidagi ratsion tuzildi.

1-jadval
Tirik vazni 75-80 kg bo'lgan bo'rdoqilanayotgan Edilbay va Jaydari zotli qo'chqorlar uchun oziqlantirish ratsioni

Ozuqa turi	Ozuqa miqdori	Ozuqa birligi	Alma-shinuv energiya	Quruq modda	Xom protein	NaCl	Ca	P
	kg	kg	MDj	kg	g	g	g	g
Ozuqa meyori		1,9	20,9	3	230	17	11,4	4,8
Beda pichani	1	0,44	6,95	0,83	101	-	10	2,2
Kuzgi bug'doy poxoli	2	0,4	10,24	1,7	37	-	5,6	1,6
Best Mega Mix	1	1,06	10,57	0,9	135,2	-	11,7	4,2
Osh tuzi	0,017	-	-	-	-	17	-	-
Dinatrifosfat	0,025	-	-	-	-	-	-	5,5
Jami		1,9	27,76	3,42	273,2	17	27,3	13,5
Meyorga nisbatan farqi±		0	+6,86	+0,42	+43,2	0	+15,9	+8,7

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, tirik vazni 75-80 kg bo'lgan bo'rdoqiga boqilayotgan Edilbay va Jaydari zotli qo'chqorlarga beriladigan ratsion strukturasi ko'ra pichanlar 42 % konsentrat oziqalar 58 % ni tashkil etdi.

Ratsionda 100 kg tirik vaznga 4,27 kg quruq modda, kalsiyni fosforiga bo'lgan nisbati 2:1 ni tashkil etadi.

2-jadval

Tirik vazni 55-60 kg bo'lgan bo'rdog'lanayotgan Jaydari zoti sovliqlar uchun oziqlantirish ratsioni

Ozuqa turi	Ozuqa miqdori	Ozuqa birligi	Alma-shinuv energiya	Quruq modda	Xom protein	NaCl	Ca	P
	kg	kg	MDj	kg	g	g	g	g
Ozuqa meyori		1,7	18,7	2,2	205	14	10	4,2
Beda pichani	1	0,44	6,95	0,83	101	-	10	2,2
Kuzgi bug'doy poxoli	2	0,4	10,24	1,7	37	-	5,6	1,6
Best Mega Mix	0,8	0,86	8,46	0,72	108,2	-	9,36	3,36
Osh tuzi	0,017	-	-	-	-	14	-	-
Dinatrifosfat	0,025	-	-	-	-	-	-	5,5
Jami		1,7	25,65	3,24	246,2	14	24,96	12,66
Meyorga nisbatan farqi±		0	+6,95	+1,04	+41,2	0	+14,96	+8,4

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, tirik vazni 55-60 kg bo'lgan bo'rdog'iga boqilayotgan Jaydari zoti sovliqlarga beriladigan ratsion strukturasi ko'ra pichanlar 49 % konsentrat oziqalar 51 % ni tashkil etdi.

Ratsionda 100 kg tirik vaznga 5,4 kg quruq modda, kalsiyni fosforiga bo'lgan nisbati 1,97:1 ni tashkil etadi

Quyidagi jadvalda Best Mega Mix to'la qiymatli ozuqadan foydalanganda tajriba guruhidagi qo'y'larning tirik vazni o'zgarishi keltirilgan.

3-jadval

Guruhlar	Tajriba guruhlaridagi qo‘ylarning tirik vazni, kg						Tirik vaznini oshishi	
	Tajribaga qo‘yilgandagi tirik vazn, kg		10 kunlikdagi tirik vazn, kg		35 kunlikdagi tirik vazn, kg			
	M±m	limit	M±m	limit	M±m	limit		
Edilbay qo‘chqorlar	81,62±0,21	73,6-87	85,12±0,70	76,6-90,8	94,62±0,74	85,6-100,6	13	6,0
Jaydari qo‘chqorlar	69,54±0,66	65-77,5	72,46±0,66	67,8-80,5	78,38±0,67	73,8-86,5	8,8	2,6
Jaydari sovliqlar	59,82±0,45	55,5-64,8	61,7±0,46	57,3-66,7	66,5±0,46	62,2-71,4	6,6	1,0

Jadval ma'lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, har uchala guruhlardagi qo‘ylar tajribaga qo‘yilgan kundan boshlab 35 kun davomida ratsion tarkibidagi konsentrat ozuqa sifatida “Best Mega Mix” to‘la qiymatli ozuqadan berilganda Edilbay qo‘chqorlar o‘rtacha 13 kg tirik vazn, ya‘ni tajribaga qo‘yilganidan 35 kun davomida 16,0% tirik vazni oshgan. Jaydari zotiga mansub qo‘chqorlar o‘rtacha 8,8 kg vazn, tajribaga qo‘yilgan Jaydari zotli qo‘chqorlar 35 kunligiga qadar 12,6% tirik vazni oshgan. Jaydari zotiga mansub qari sovliqlar o‘rtacha 6,6 kg tirik vaznga ega bo‘lib, ushbu ko‘rsatkich tirik vaznini 11,0%ga oshganligini ko‘rsatadi. Tajribadagi qo‘ylarni noanaviy usulda tayorlangan “Best Mega Mix” to‘la qiymatli ozuqadan foydalangan holda to‘la qiymatli ratsion asosida oziqlantirish ularning go‘sht mahsuldorligining oshishiga bu esa o‘z navbatida qo‘ylarning tirik vazniga ijobiy ta‘sir qilganligini ko‘rdik. Tajriba guruhidagi Edilbay zotli qo‘chqorlar Jaydari zotli qo‘chqorlar va Jaydari zotli qari sovliqlarga nisbatan tegishli ravishda 3,4 va 5,0 foiz ko‘p tirik vazn olgan.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, qo'ylarni jadal bo'rdoqilashda noan'anaviy usulda tayorlangan "Best Mega Mix to'la" qiymatli ozuqadan foydalanish qo'ylardan olinadigan go'sht mahsuldorligini oshirishda kunlar qisqarishi va xarajatlarning kamayishiga, ko'proq daromad olish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduzoirova D.Yu. Dissertatsiya. O'zbekistonning tog' oldi hududlarida har xil genotipli qo'ylarning o'sish, rivojlanish va go'sht-yog' mahsuldorligining shakllanishi. Samarqand-2021.
2. Lakin G.F. Biometriya. –M.: Vysshaya shkola, 1968, -284 s. Izuchenie myasnoy produktivnosti oves. Metodicheskie rekomendatsii. M. 1978. s-43.
3. Ploxinskiy N.A. Rukovodstvo po biometrii dlya zootexnikov. Moskva. 1969. -256 s.
4. Kalashnikov A.P., Kleymenov N.I. Chorvachilikda oziq normalari va ratsionlari. Toshkent-"Mehnat"-1988. 350 b.
5. "Quy bokish uslubi tajriba asosida isbotlandi"
YouTube <https://youtu.be/kR8f8kPm130>
6. YouTube (<https://youtu.be/sZR11AFuBfs>)
7. Нурматов А. А. и др. ҚОРАБАЙИР ЗОТЛИ ТОЙЛАРНИНГ ЎСИШ РИВОЖЛАНИШИНИ ЖАДАЛЛАШТИРИШНИНГ ИЛФОР ТЕХНОЛОГИЯСИ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 40. – С. 200-206.
8. Nurmatov A. A. et al. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. – Т. 614. – №. 1. – С. 012161.
9. O'G'Li M. B. O., O'G'Li X. B. B., Shokirovich J. S. JANUBIY KOREYA SELEKSIYASIGA MANSUB BUQA URUG 'LARIDAN FOYDALANIB OLINGAN BUZOQLARNING O 'RTACHA TIRIK VAZNI HAMDA KUNLIK O 'SISH DINAMIKASI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 47. – С. 187-189.
10. Nurmatov A. A. et al. KOREYA SELEKSIYASIGA MANSUB BUQA URUG 'IDAN TUG 'ILGAN BUQACHALARNING O 'ZBEKISTON SHAROITIDA O 'SISH VA RIVOJLANISHI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 40. – С. 272-274.